

КУЗГИ ТУНЛАМ ЗАРАКУНАНДАСИГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Матякупов Худаяр Жумабаевич

Ўсимликлар карантини ва химояси

илмий-тадқиқот институти

Қорақалпоғистон Республикаси филиали

лаборанти

Узақбаева Жайна Давлетовна

Ўсимликлар карантини ва химояси

илмий-тадқиқот институти

Қорақалпоғистон Республикаси

филиал лаборанти

Аймуратова Диана Алпысбай қизи

Ўсимликлар карантини ва химояси

илмий-тадқиқот институти

Қорақалпоғистон Республикаси

филиал лаборанти

Аннотация: Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи деҳқон ва фермер хўжалиқларига кузги тунлам зараркунандасига қарши курашиш ҳамда унинг ривожланиши ва тарқалиши ҳақида мақолада баён этилган.

Калти сўзлар: Кузги тунлам зараркунандаси, морфологияси, таърифи, ҳаёт кечириши, зарари ва қарши кураш чоралари.

Кузги тунлам (*Agrotis segetum* Den. Et Schiff) зараркунанда пахта экиладиган қишлоқ хўжалиқ майдонларидакент тарқалаган зараркунандалардан биридир. Унинг қуртлари 34 та ўсимликлар оиласига мансуб бўлган юзлаб экинларга зарар етказди. Ғўза, беда, қанд лавлаги, маккажўхори, ғалла, мойли ўсимликлар ва полиз экинлари, шунингдек печаклар кузги тунламнинг озиғи бўлиб ҳисобланади. Кузги тунлам қуртлари униб чиқаётган ғўза чигитини шикастлаб, уруғ паллаларини тешади илдизларини ёки илдиз бўғзи яқинидаги пояни кемиради, баъзан майсанинг ер устки қисмига ҳам зарар етказди. Кузги тунлам капалагининг қаноти ёзилганда қарийб 40 мм га етади. Олдинги қаноти сарғиш-кулранг, орқа қаноти эса оқ тусда, тўқ тусли томирларга эга. Олдинги қанотларининг доғли бўлиши ўзига хос хусусиятларидир. Кузги тунлам тухумининг диаметри 0,65 мм келади, шакли куббасимон бўлиб, тепасида бўртиқлари бор. Тухумининг сиртида 16 дан 20 тагача қовурғачалари бўлиб, уларнинг бир қисми тухум учига бориб тугашади. Кузги тунламнинг етук қурти 5 см га етади. Унинг кўкиш-кулранг танасида иккита ноаниқ йўл ўтган, булар орасида эса учунчи йўл бўлиб, бу орқа

қон томирининг ғира-шира кўринишидир. Безовталанган қурт буралиб халка бўлиб олади. Ғумбаги оч кўнғир бўлиб, бўйи 14-20 мм, унинг охири сегментида иккита айри тиканчаси бор. Кузги тунлам сўнги икки ёшдаги қуртлик даврида тупроқнинг 5-15 см чуқурликдаги қатламида қишлайди. Баҳорда ўртача бир кеча кундуцзлик ҳарорат 10^0 дан ошганда қишлаб чиққан қуртлари тупроқдаги инларини ташлаб ер бетига кўтарилишади ва ғумбакка айланади. Капалак кўпи билан 2000 та, аксари 500-600 та тухум қўяди. У тухумларини ўсимликнинг илдизи ёнидаги қисимларга ва тупроқ бетига (биттадан ёки 2-3 тажан) қўяди. Қуртлари тупроқнинг нам ва қуруқ қаватларидаги қисмида 30-40 кун яшайди ва шу вақт мобайнида беш марта пўст ташлайди. Олтинчи ёшдаги қурт озикланиб бўлгач, тупроқдаги инида ғумбакка айланади.

Зараркунандани аниқлашда ғўза шоналай бошлагандан бошлаб далага феромон тутқичлар ўрнатилади. Далага илинган ҳар бир феромон тутқичга

Бир кечада ўртача 3-4 капалак илинса, трихограмма қўйиш учун сигнал бўлиб ҳисобланади. Феромон тутқичга бир кечада 15 тадан кўп капалак келиб тушса ва бундай вазият 3-4 кун давом этса далага махсус кураш чоралари олиб борилиши керак. Зараркунандага қарши биомахсулотни тарқатишда трихограммани эрталаб ва кечқурун , ҳар 10 м да бир ҳар гектарига 0,6-1,0 г сарфлаб; браконд ҳар гектарининг 20 та жойига тунлам қуртининг зичлигига қараб (1:10-15) схемада тарқатилади. Зараркунандага қарши кивёвий кураш сифатида тавсия этилаган инсектицидлар аваунт 15% с.к 0,4-0,45, бензофасфат, 30 % эм.к 3-3, 3, золон, 35 % эм.к 2,5-3,0, Энджео-К 24,7 % сус.к. 0,2.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ш.Т. ХЎЖАЕВ, О.А.СУЛАЙМАНОВ-Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологияси ҳамда уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимининг асослари 91-бет
2. https://www.researchgate.net/publication/346565292_SABZAVOT_EKINLARI_DA_KUZGI_TUNLAM_AGROTIS_SEGETUM_SHIFFNING_RIVOZLANIS_DINAMIKASI
3. <https://www.canr.msu.edu/worldtap/uploads/files/ Tomato-Calendar.pdf>